

OQIWSHILAR BILIMIN BAHALAWDIN TÁLIM-TÁRBIYALIQ ÁHMIYETI

Yuldasheva Mohinur

Ájiniyaz atindaǵı NMPI Magistratura bólimi
«Pedagogika teoriyası hám tariyxı» qánigeligi 2-kurs magistrantı

T.Saparbaev

(ilimiy basshı) NMPI Pedagogika kafedrası professor w.w.a, p.i.k

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15766989>

***Annotaciya.** Ilimiy maqalada mektep oqıwshılarınıń bilim,uqıplılıq hám kónlikpelerin tekseriw hám bahalawdın pedagogikalıq áhmiyeti,bahalawdın túrleri,bilimdi bahalawda qoyılatuǵın talaplar hár tárepleme keń sóz etilgen.*

***Tayanish túsinikler:** Bilim uqıplılıq hám kónlikpelerdi tekseriw,bahalawdın túrleri, oqıwshılar bilimni tekseriwdiń hám bahalawdın ayırım ózgeshelikleri,bahalaw ólshemleri.*

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ.

***Аннотация.** В научной статье всесторонне рассматриваются педагогическое значение проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся, виды оценки, требования к оценке знаний.*

***Основные понятия:** Проверка знаний, умений и навыков, виды оценки, некоторые особенности проверки и оценки знаний учащихся, критерии оценки.*

THE EDUCATIONAL SIGNIFICANCE OF ASSESSING STUDENTS' KNOWLEDGE.

***Abstract.** The scientific article comprehensively discusses the pedagogical significance of testing and assessing the knowledge, skills and abilities of schoolchildren, types of assessment, and requirements for assessing knowledge.*

***Keywords:** Testing knowledge, skills and abilities, types of assessment, some features of testing and assessing students' knowledge, assessment criteria.*

Oqıtıw ámeliyatında oqıwshılar bilim, uqıplılıq hám kónlikpelerin tekseriwdiń bir neshe túrleri bar. Alar: oqıwshınıń bilimni aldın ala tekseriw, kúndelik tekseriw, aralıq tekseriw hám juwmaqlawshı tekseriwler bolıp bolsaplanadı. Alar awızeki, jazba, tájiriye isler, laboratoriyalıq jumslar, baqlawlar, siziw, sxema, diagramma, karta t. b.jollarda ámelge asirilip bariladı. Aldın ala tekseriw hám bahalawdın tiykarǵı maqseti oqıwshılardıń jańa oqıw materialınan qanday dárejede xabardar ekenligin biliwge múmkinshilik beredi. Oqıtıwshı jańa material boyınsha sorawlar berip, juwaplar alıp oqıwshılardıń usı materiallar boyınsha qanday dárejede bilimi bar ekenin biledi. Eger material boyınsha kópshilik maǵlıwmatlardı ózlestirgen bolsa, onda oqıtıwshı materialdı quramalastırıp alıp baradı. Olay etpese oqıwshılardı kóp materiallardı bayanlaw alardı jaliqtirip jiberedi. Eger jańa material boyınsha bilimleri tómen bolsa, onda materiallardı ápiwayıdan quramalığa, ańsattan qıyınǵa baǵdarlaǵan halda tolıq bayanlawǵa tuwra keledi. Aldın ala tekseriw hám bahalaw oqıw jiliniń basında, oqıw shereginiń basında, jańa bólimdi jetkiliklilerde ótkeriw múmkin.

Oqıw materiallarındaǵı temalar bir-biri menen baylanisli, sanıń ushin taza material boyınsha soraǵanda ótken eski materialǵa salıstırıp, ótilgen materiallardaǵı bilimlerdi eske túsiriwde múmkin. Nátiyjede balanıń taza material hám ótilgen material boyınsha ózlestirgen bilimleriniń kólemi anıqlanadı. Oqıwshılar bilimni kúndelikli bahalawdın bilim beriwde, tárbiya beriwde áhmiyeti oǵada ullı. Kúndelikli tekseriw barlıq pánlerde barlıq temalardı ótiwde keń qollanıladı. Bul oqıw materialların túsindiriwde bilimdi bekkemlew, ótkenlerdi tákirarlaw, teoriyalıq bilimlerdi ámeliyatta qollaniw hám t. b. oqıw protsesiniń eń áhmiyetli waziypaların

iske asiriwda úlken ról aynaydı. Tájiriwbeli oqıtıwshılardıń kórsetiwinshe, oqıwshılardıń jańa materiallardı ózlestiriwindegi payda balatúgin hár qanday qıyınshılıqlar usı jańa bilim menen búringi ózlestirgen bilim ortasındaǵı baylanıstıń jetkilikli emesliginen dep kórsetedi. Oqıwshılar bilimin kúndelikli bahalaw belgilengen waqıtta awızsha sorawlar, úy tapsirmasin bahalaw, óz betinshe jumislardı orınlawın qadaǵalaw taǵı basqa de jollar menen alıp barıladı. Geyde soraw hám tapsırma formasında, túsindiriw barısında, búringi ótilgenlerdi tákirarlaw maqsetinde túsingenlerin aytıp beriw taǵı basqa de maqsetlerde qollanılsa, ayrım jaǵdaylarda oqıwshılardıń biliw aktivligin, qabıllaw ózgesheliklerin, este saqlaw qásiyetlerin, uqıplılıqların anıqlawlarda de keń qollanıladı. Bilimlerdi tekseriw hám bahalaw arqalı oqıwshılardıǵa barlıq ózgesheliklerdi anıq biliw múmkin boladı. Hár qanday oqıw materialları boyınsha oqıtıwshı bala menen sáwbetlesip, hár túrli qatnaslarda bolıp alardıń temperament ózgesheliklerin, xarakterlerin, uqıplılıq hám talantların, múmkinshiliklerin, qızıǵıwshılıqların bilip aladı.

Balalardıń psixikasına tán jáne bir nársede «Jarısıwshılıq», alar hámme waqıt bir-biri menen jarısıp otıradi. Oqıtıwshılar balalardıń bunday psixikalıq ózgesheliklerinen paydalanıp alardı oqıw materialların yadlawda, yadlaǵan tekstlerin aytıwında, óz betinshe jumislardı orınlawda jarıstıradi. Misalı: «Mina Katardaǵı oqıwshılardıń úshewi «bes» aldı, eginwi Katardıń oqıwshılarınan tórt bala «bes» aldı hám t. b. » dep jarıstırıp oqıwshılardıń bilimin tekseriw hám bahalawda keń qollanıladı.

Aralıq bahalaw. Basqa bahalawlar siyaqlı oqıwshılardıń bilimin aralıq bahalaw barlıq pánlerdiń, barlıq temalarında balalardıń materiallardı ózlestiriw dárejelerin tekseriwde, bahalawda oǵada keń qollanıladı. Bunda úyrenilip atırǵan temalardıń mazmunı tekseriledi. Materiallardı sistemalastırıwda bul tekseriwdiń roli oǵada ullı, bala belgili materialdıń mazmunın aytıp beriwı kerek yamasa sal tema boyınsha testler sheshiwı múmkin.

Bahalawdıń bul túri balalardıń oylawdaǵı qásiyetleriniń rawajlanıwına kúshli tásirin jasaydı. Hár túrli testlerdi sheshiwde alar oylanadı, pikirleydi, belgili bir juwmaqqa keledi. Nátiyjede oylawdıń tezligi, oylawdıń keńligi, oylawdıń iykemligi, oylawdıń kritikaliq tárepleri, oylawdıń logikalıq formaları belgili dárejede rawajlanadı. Bul oylawlardı ámelge asiriwda balalar oylawdıń hár túrli operatsiyalarınan qollanıladı. Ásirese «analiz», «sintez» túrlerinen kóbirek paydalanadı. Nátiyjede oqıwshılar sal materialǵa baylanisli bilimlerdi ózleriniń túsiniwlerinshe, múmkinshiliklerinshe ózlestiredi. Ózlestirilgen materiallar álbette oqıwshılar tárepinen hár túrli ózlestiriledi, sanlıqtan de alardıń bilimin tekseriwde, bahalawda alardıǵa qoyılatúgin bahalar hár túrli dárejede boladı.

Oqıwshılardıń bilimin juwmaqlawshı tekseriw hám bahalaw. Juwmaqlawshı tekseriwler oqıw sherekleriniń aqırında hám oqıw jiliniń ayaǵında ótkeriledi. Ayrım waqıtları belgili bir bilimlerdi ótip bolıpta juwmaqlawshı bahalawdıń elementlerinen paydalanıw múmkin. Juwmaqlawshı bahalawdıń áhmiyeti oqıwshınıń erisken nátiyjelerine, rawajlanıw dárejesine durıs baha beriw. Juwmaqlawshı tekseriwde oqıw xızmetleriniń barlıq tarawları bolsapqa alınadı. Eger bilimdi kúndelikli yamasa aralıq bahalawda ayrım oqıw pánleriniń ayrım temalarına diqqat onsha awdarılmasa, al juwmaqlawshı tekseriwde barlıq oqıw pánleriniń nátiyjeleriniń jiynaǵın óz ishine aladı. Ayrım pánlerdi úyretiwdegi jetiskenlik tereńirek berilgende ǵana, oqıwshılardıń oqıwınıń qaysı tárepine muǵallimniń qosımsha kúsh jumsaw kerekligi, oqıwshılardıǵa bilim beriwde qaysı ámellerdi qollanǵanı jaqsı nátiyje bergenligi ayan boladı.

Juwmaqlawshi baha oqıwshınıń sherektegi yaki oqıw jiliniń aqırındaǵı jumısınıń nátiyjesin kórsetedi. Biraq al oqıwshınıń sal jildaǵı alǵan bahalariniń arifmetikaliq ortashasin ańlatpaydı. Muǵallım oqıwshı tárepinen bilimin ózlestiriw protsesin, úlgermewshilik penen sátsizliklerdi jaqsı biliwi hám jetiskenliklerdi ańlawı tiyis. Sebebi oqıwshı geyde tayarlanbaǵan bir sabaǵı ushin tómen baha aliwi múmkin. Bul shereklik yaki jilliq bahaniń tómenlep ketiwine óz tásirin tiygizetuǵın bolsa, onda bunday jaǵday oqıwshınıń úlgeriwine kerı tásirin tiygizedi. Bilimge qoyılatuǵın juwmaqlawshi bahaniń, eń tiykarǵısı materialdıń logikaliq táreplerin teksergende oqıwshı materialdıń bazi bir táreplerin, belgili bir sistemani, pikirlerdiń óz-ara baylanislarin shala ózlestirip, shatastirip aliwi de múmkin. Bilimdi tekseriwdiń hám bahalawdıń tiykarǵı usıllarina jazba jumıslar hám óz betinshe jumıslardıń barliq túrleri kiredi. Jazba jumıslardıń hám óz betinshe jumıslardıń jaqsı nátiyje beriwi tekstlerdi durıs tańlawǵa hám oqıwshılardıń dıqqatin bir jerge taplay aliwǵa baylanisli. Baqlaw ushin berilgen tapsirmalardıń mazmunı belgili hám mánisi jaǵinan anıq bolıwi tiyis.

Oqıwshı tapsirmalardı orınlaw ushin qaǵıydalardı, túsiniqlerdi, nizamlardı eske túsiriwdi biliwi tiyis. Eger baqlaw hám óz betinshe jumıslarǵa eginwi dárejeli qosımsha tapsirmalar berilse, (Misalı: grammatikalıq tallaw ushin júdá uzın tekst yamasa matematikalıq bolsaplawǵa quramalı sanlar beriledi) álbette oqıwshılar ushin qıyın boladı.

Muǵallım ádette tiykarǵı mazmunı tekseriletuǵın temalarǵa sáykes ótken sabaqlardan tákirarlawlar shólkemlestiriwi kerek. Oqıwshılar qaǵıyda hám túsiniqlerdi eske túsiredi, óz betinshe islenetuǵın shiniǵıw jumıslarin orınlaydı. Bul óz bilimine degen isenimdi arttıradi. Sabaqlarda jumıs islewge qolaylı jaǵdaylar dúziw oqıwshılardıń nátiyjeli jumıslar islewiniń eń áhmiyetli shárti bolıp bolsaplanadı. Bilimdi aldın ala, kúndelikli, aralıq hám juwmaqlawshi tekseriwlerdiń alıp bariliwında bárine tán usıl oqıwshılardan jeke hám frontal (bárinen) soraw bolıp bolsaplanadı. Soraw uliwma klasqa beriledi. Azǵana waqıt hár bir oqıwshı ózinshe juwap oylap otıradi. Muǵallımniń ruxsatı menen birim-birim juwaplar beredi. Oqıwshınıń juwabi klass jámaátiniń bárine esiterlik dárejede bolıwi tiyis hám klass jámaátide dıqqat qoyıp tińlap, qáte jerleri bolsa dúzep, shala jeri bolsa tolıqtirip barıwi tiyis. Eger klass jámaátiniń bárininde pikirleri shala bolsa, oqıtıwshı ózi tolıqtirip juwmaq jasawi tiyis. Geyde oqıwshı berilgen sorawǵa juwap qaytariw barisinda juwaptıń izbe-izligin buzıp aliwi yamasa aljasiwi múmkin. Bunday jaǵdayda oqıtıwshı dárhal balaniń qátesin dúzep, sistemaǵa salıp járdemlesip jibergenide maqul boladı.

Oqıwshılar hár qanday sorawlarǵa juwaplar qaytariw payitinda oqıtıwshı barliq dıqqat - itibarin sal balaniń juwabına qaratiwi kerek, al muǵallım basqa nárse menen shuǵıllanıp balaniń juwabi itibarsız qalsa, onda balada de eń áhmiyetli jumısqa nemquraydı qaraw túsiniqleri payda boladı.

Oqıwshılarǵa beriletuǵın sorawlar aldın ala tayarlanǵan bolıwi tiyis. Sorawlar anıq, oqıwshılarǵa túsiniqli, eki yamasa úsh ushli bolmay dál bolıwi kerek. Misalı: «Atlıq - degenimiz ne, oniń sorawları qanday - degen sorawǵa oqıwshılar tez hám ańsat túsiniw, qıynalmastan juwap beredi. Al «Atlıq tuwralı ne bileseń - dese oqıwshı juwaptı neden jetkiliklilerin bilmey qıynalıp qaladı. Jeke oqıwshıǵa yamasa klass jámaátine berilgen sorawlar materialdıń belgili bir túsiniǵın tolıq bayanlaytuǵın, túsindiretuǵın jaǵdayda bolıwi kerek. Uliwma sorawda belgili bir sistemaliliqti, izbe-izliqti, belgili bir qaǵıydalardıń izbe-iz bayanlanıwin talap etetuǵın

mazmundaği pikirler shókkishni maqul. Sorawlarğa beriletuğın juwaplardıń qısqa, mazmunlı shókkishni durıs boladı. Berilip atırğan juwaplar klass jámáatınıń bárine esiterlik dárejede bolıwı kerek. Juwaptı tıńlawshı oqıwshılar juwap beriwshiniń kemisin tolıqtıruwıǵa bárqulla tayar otırıwı tiyis. Oqıwshılar jámáatınıń bilimlerin bahalawda bul talaplar oğada áhmiyetli bolıp bolsaplanadı. Sabaqqa qoyılatuğın baha oqıwshılardıń bilim tekseriw hám bahalaw forması bolıp, bunı qanday dárejede alıp barıw oqıtıwshınıń pedagogikalıq tájiriybesine, sheberligine baylanisli. Mugallım sabaqtıń basınan ayağına deyin balalardıń sabaqqa jedelligin, juwabin, eskertiwlerin, tolıqtıruwların, jumıs uqıplılığın baqlap barıwı tiyis. Oqıwshınıń hár bir iyis-háreketi bahalanbay qalmawı kerek. Tájiriybeli oqıtıwshılar bir saatta 10 -15 oqıwshınıń bilim bahalap úlgeredi. Álbette oqıw barısında «4» hám «5» bahalarına oqıw júrgen balalardıń bilim bahalaw ańsat boladı. Sabaqtıń bastan ayağına shekem dıqqatlı otırıw kerekligi, sabaq aqırında hár sabaqta baha qoyılatuğın oqıwshılarǵa eskertilip qoyılıwı kerek, sanda balalar bárqulla sabaqqa dıqqat penen qatnasıwıǵa háreket etedi. Geybir tájiriybesiz oqıtıwshılar keshegi sabaqta baha qoyılğan oqıwshıǵa endigi sabaqta baha qoymawıǵa háreket etedi, bunı sezgen oqıwshı kelesi sabaqqa tayarlanbay keledi, yamasa sabaq payıtında dıqqatsız otırıwı múmkin.

REFERENCES

1. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik Ózbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. «Ózbekiston» T, 2016.
2. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga qúramiz. «Ózbekiston» T, 2017.
3. Q.Munavvarovning umumiy tahriri ostida. Pedagogika. T.: «O`qituvchi», 1996
4. Saparbaev T. Psixologiya teoriiyasi hám tariyxı (Psixologiya teoriiyasi) oqıw qollanba T. “Yosh avlod matbaa”.2023
5. Saparbaev T. Mámbetiyarov SH Óspirim jası balaları minez-qulqındağı krizislikjağdaylardıń pedagogikalıq-psixologiyalıq ózgeshelikleri (oqıwmetodikalıq qollanba). Nókis .2024
6. З. Исмоилова Педагогикадан амалий машғулотлар. – Т. «O`qituvchi», 2001.